

IMPACTOS PSICOLÓGICOS DO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA EM MULHERES: REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.10966578

Tamily Pires de Brito

Enfermeira, Bacharelado em Enfermagem do UNICNEC. Osório/RS.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7748-6561>

E-mail: Tamilypires11@gmail.com

Joséli do Nascimento Pinto

Mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano, Centro Universitário La Salle,

Doutoranda da Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica – PUCRS,

Prof. do Curso Bacharelado em Enfermagem da UNICENEC - Osório,

Prof. do Curso Bacharelado em Enfermagem da Estácio de Sá – Porto.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3594-7443>

E-mail: joselinascimento@hotmail.com

RESUMO

Introdução: Atualmente o Câncer de Mama em mulheres aumenta cada vez mais, sendo o segundo tipo de neoplasia mais comum no mundo. As mulheres, desde seu diagnóstico e tratamentos que acabam tendo que realizar, vivenciam impactos psicológicos desde o seu estado físico e mental. Alguns desses impactos são lutos vividos por elas desde: a existência do câncer, diagnóstico do tumor, tratamento cirúrgico, perda da imagem corporal, limitações, consequências da cirurgia e tratamentos. Nessas fases difíceis é muito importante a assistência de enfermagem e o apoio familiar para que esta paciente leve o seu tratamento adiante com o foco na cura e também diminuir impactos psíquicos durante o processo. **Objetivo:** Identificar os principais impactos psicológicos do diagnóstico de câncer de mama em mulheres.

Metodologia: Revisão Integrativa de Literatura realizada durante os meses de Março e Maio de 2023, mediante pesquisas nas bases de dados LILACS e BDEFN-Enfermagem, a partir da biblioteca virtual de Saúde. Como critérios para inclusão dos artigos foram utilizados os idiomas como a língua portuguesa, inglesa e espanhola entre os anos de 2010 a 2023, e artigos que tratassem sobre impactos psicológicos do diagnóstico de câncer de mama em mulheres. Por outro lado foram critérios de exclusão artigos que não abordassem a temática, indisponíveis para download, repetidos, de revisão e artigos que não respondiam à questão norteadora.

Resultados: Os artigos escolhidos para compor este estudo foram 11 artigos, sistematizados nas seguintes categorias temáticas: Impacto psicológico da

mastectomia; Estratégias de enfrentamento após o diagnóstico de câncer de mama; Estratégias de coping pacientes oncológicos; Variáveis psicológicas associadas ao crescimento pós-traumático após vivência do câncer de mama; Sentimentos das mulheres diante do diagnóstico de câncer de mama; Repercussão da mastectomia no psiquismo da mulher; Características e manejo do câncer de mama inicial em mulheres idosas; O bem-estar espiritual e a angústia espiritual possíveis fatores em pacientes idosos com câncer; Relação do usuário e qualidade de vida em mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico. **Considerações Finais:** Os principais impactos psicológicos do câncer de mama nas mulheres são as mudanças que ocorrem na sua autoimagem, ocorrendo desenvolvimento de transtornos como a depressão e sentimentos como medo, angústia, dúvida, luto, negação e aceitação. Nessa fase difícil do diagnóstico, os apoios familiares, de amigos e profissionais de saúde possuem um papel muito importante para o bem-estar da paciente.

Descritores: Câncer de Mama. Diagnóstico. Psicológico.

ABSTRACT

Introduction: Currently, breast cancer in women is increasing more and more, being the second most common type of neoplasia in the world. Since their diagnosis and the treatments they end up having to undergo, women experience psychological impacts on their physical and mental state. Some of these impacts are grief experienced by them since the existence of cancer, tumor diagnosis, surgical treatment, loss of body image, limitations and consequences of surgery and treatments. In these difficult phases, nursing assistance and family support are very important so that this patient can move forward with her treatment with a focus on healing and also reducing psychological impacts during the process. **Objective:** To identify the main psychological impacts of a breast cancer diagnosis in women. **Methodology:** Integrative Literature Review, carried out during the months of March and May 2023, through searches in the LILACS and BDNF-Nursing databases, from the virtual Health library. As criteria for inclusion of articles, languages were used as the Portuguese, English and Spanish languages between 2010 and 2023 and articles that dealt with the psychological impacts of the diagnosis of breast cancer in women. On the other hand, exclusion criteria were articles that did not address the topic, unavailable for download, repeated, review articles and articles that did not answer the guiding question. **Results:** The articles chosen to compose this study were 11 articles, systematized into the following thematic categories: Psychological impact of mastectomy; Coping strategies after a breast cancer diagnosis; Coping strategies for cancer patients; Psychological variables associated with post-traumatic growth after experiencing breast cancer; Women's feelings when diagnosed with breast cancer; Repercussions of mastectomy on a woman's psyche; Characteristics and management of early breast cancer in elderly women; Spiritual well-being and possible spiritual distress factors in elderly cancer patients; User relationship and quality of life in women with breast cancer undergoing chemotherapy treatment. **Final Considerations:** The main psychological impacts of breast cancer on women are the changes that occur in their self-image, with the development of disorders such as depression and feelings such as fear, anguish, doubt, mourning, denial and acceptance. In this difficult phase of diagnosis, support from family, friends and healthcare professionals plays a very important role in the patient's well-being.

Keywords: Breast cancer; Diagnosis; Psychological.

INTRODUÇÃO

O câncer de Mama (CM) é o segundo tipo mais frequente no mundo e o primeiro quando se refere às mulheres. Os tratamentos na maior parte dos casos são invasivos, ocasionando impactos psicológicos e físicos na vida de cada mulher diagnosticada. Observa-se que a grande maioria das mulheres procura os serviços de saúde em estágio avançado do câncer de mama (INCA, 2019).

Quando a mulher é diagnosticada, ela passa por fases de sofrimento e possui pensamentos negativos como a morte, além da preocupação da autoimagem e a conceitabilidade da perda das mamas, sendo um símbolo da sexualidade feminina, no tratamento cirúrgico. Embora há um grande avanço em relação ao diagnóstico e tratamento do câncer mamário, possui uma grande incidência de mortalidade (TAVARES; TRAD, 2010).

Hoje em dia vivemos em um mundo que exige das mulheres uma estética padrão, e muitas vezes por não ser seguida é vista pelas pessoas de forma negativa. Isso se percebe pelo número crescente de mulheres que realizam cirurgias plásticas de prótese nos seios (ALMEIDA; RIBEIRO; SANTOS, 2023).

Há uma grande dificuldade de enfrentamento do CM pelas mulheres e cada uma recebe a notícia do seu diagnóstico de uma forma. Durante o tratamento, muitas mulheres acabam tendo que se submeter a cirurgias que comprometem a sua autoimagem, sua qualidade de vida, por isso é muito importante o apoio dos familiares durante as fases difíceis (ALMEIDA; RIBEIRO; SANTOS, 2023).

A mastectomia é um dos tratamentos cirúrgicos que as mulheres acabam realizando, e neste período a mulher precisa aceitar a sua nova autoimagem como, por exemplo, se olhar no espelho, o olhar do companheiro, da família, amigos e o olhar da sociedade (ALMEIDA; RIBEIRO; SANTOS, 2023).

O suporte psicossocial da família como rede de apoio à mulher fragilizada é muito importante, o enfermeiro e outros membros da equipe multidisciplinar de saúde também possuem um papel muito importante desde o acompanhamento do curativo de pós-operatório, ao orientar os familiares sobre a nova rotina (BARRETO et al., 2020).

Frente ao diagnóstico, a rede de apoio constituída por familiares, amigos e profissionais de saúde é essencial no enfrentamento da doença e reabilitação. Os profissionais de saúde como os enfermeiros devem ter um olhar amplo e humanizado para estes pacientes oncológicos, pois se encontram nos momentos mais fragilizados

e necessitam de acolhimento de qualidade (BARRETO et al., 2020).

Além disso, ser capaz de designar um novo significado para essa experiência, lidando de uma forma mais leve, aceitar as modificações do seu corpo, e os hábitos de vida. Procurar meios que possa ajudar a encarar os momentos difíceis, não deixar refletir de modo negativo na sua vida pessoal, na sua autoestima. Pois pode desencadear transtornos agravantes como depressão (BARRETO et al., 2020).

Observou-se em um estudo que a partir do diagnóstico do tumor, a mulher passa por diversas alterações psicológicas e físicas bem expressivas. Por isso a Assistência de Enfermagem possui um papel muito importante, desta forma proporcionando um auxílio de enfermagem humanizado, visando o bem-estar do paciente (KUHN et al., 2018).

Sendo assim, o papel do Enfermeiro perante a Saúde da Mulher, não é só tratar a doença e desenvolver as técnicas de procedimentos necessários, mas sim visualizar a mulher como um todo, fazer com que ela se sinta acolhida, ouvi-la, falar, olhar, estar disposto a orientá-la de acordo as suas necessidades individuais (KUHN et al., 2018).

Neste artigo será abordado os Impactos Psicológicos do Diagnóstico do Câncer de Mama em Mulheres, as principais intervenções, condutas e estratégias de Enfermagem no cuidado às pacientes e a importância do suporte familiar durante o processo saúde-doença.

A relevância deste estudo está na realização de pesquisas mais aprofundadas e focadas com o tema em questão, tendo em vista que é um grande problema de saúde pública. Contemplar a temática ajudará a compreender os impactos que ocasiona na vida das mulheres, sendo que muitas vezes passa despercebida nos olhares de muitos profissionais de saúde e da sociedade.

Justifica-se a importância deste trabalho com o intuito de trazer relevância de que o Diagnóstico de Câncer de Mama traz grandes Impactos Psicológicos para as mulheres, tanto no seu estado físico quanto no psicológico. O câncer de mama é a neoplasia de maior risco de mortalidade entre as mulheres. O presente tema foi escolhido depois de alguns meses de estágio no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Tramandaí, RS, e realização de estágios curriculares da faculdade.

Para a execução deste estudo, iniciou-se da elaboração da seguinte questão norteadora: Quais os impactos psicológicos do câncer de mama em mulheres diagnosticadas? Trata-se de um estudo de Revisão Integrativa de Literatura.

Refere-se a uma pesquisa de revisão integrativa da literatura que busca artigos originais já existentes para identificar e analisar os dados com base no conhecimento científico. Este estudo busca traçar uma sistematização buscando resultados em pesquisa, a qual tenha o tema proposto, de forma organizada e ampla (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

Para nortear este estudo foram utilizadas seis etapas: 1) elaboração da questão de pesquisa; 2) escolha das bases de dados e critérios para inclusão e exclusão de estudos; 3) determinar as informações a serem extraídas dos artigos selecionados; 4) análise dos artigos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) apresentação da síntese do conhecimento (WHITTEMORE, 2005).

Para encaminhar esta revisão foi utilizada a estratégia do acrônimo PICO (População, Interesse e Contexto) sendo P: mulheres; I: Impacto psicológico; C: Diagnóstico de câncer de mama; O: Identificar os aspectos e fatores associados. Diante a este método foi possível formular a seguinte questão norteadora: Quais os impactos psicológicos do diagnóstico do câncer de mama em mulheres acomete?

Os vocábulos utilizados foram selecionados sendo disponíveis na base dos descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo estes: Câncer de Mama (*breast neoplams*); Diagnóstico (*diagnosis*); Psicológico (*psychological*). Para suceder o cruzamento dos descritores o operador booleano AND. Disponíveis de forma online, obtendo textos completos, na linguagem portuguesa, inglesa e espanhola, publicados entre os anos de 2010 a 2023, que tenham relação ao assunto proposto.

Excluídos os arquivos em formato de revistas, teses, revisões, notícia, relato de casos, repetidos, manuscritos, editoriais, artigos de reflexões e atualidades e comunicações curtas. Não houve delimitação de faixa etária.

A coleta de dados foi realizada nos meses de Março e Maio de 2023 nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e BDEFN-Enfermagem. Foi realizado o cruzamento dos descritores e utilizado o operador booleano "AND" para gerar a estratégia de busca: "Câncer de Mama" and "Diagnóstico" and "Psicológico", aplicada na plataforma LILACS em português, inglês e espanhol nas bases LILACS e BDEFN-Enfermagem.

Posteriormente, a seleção dos artigos foi realizada a leitura dos mesmos a fim de selecionar partes as quais irão responder aos objetivos desta pesquisa. Foram

elaborados dois quadros para demonstrar o delineamento do estudo, e dois quadros para melhor compreensão e visualização dos resultados encontrados.

No primeiro quadro está disposto o quantitativo de artigos pesquisados em cada base de dados escolhida, assim como os descritores em saúde e o operador booleano utilizados em cada uma e o número total de estudos encontrados.

A primeira Figura é o fluxograma PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), demonstrando o número total de artigos encontrados nas três bases de dados, número de artigos excluídos, número de artigos para leitura de título e resumo, número de artigos que não atenderam a temática, número de artigos selecionados para leitura na íntegra, número de artigos excluídos por não responderem a questão norteadora e o total de artigos que foram selecionados para fazer parte desta revisão.

A caracterização de cada estudo escolhido está descrita no quadro dois, apresentando os autores e o ano de publicação dos artigos, o objetivo, idioma e país, nível de evidência e a metodologia. Nos dois últimos quadros foram exemplificados os artigos que atenderam aos objetivos traçados por este estudo.

Os artigos incluídos na amostra foram classificados conforme nível de evidência disposto em sete níveis: 1) as evidências provêm revisão sistemática, metanálise ou de diretrizes clínicas oriundas de revisões sistemáticas de ensaio clínicos, randomizados e controlados; 2) evidências de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado; 3) evidências derivadas de ensaios clínicos bem delineados sem aleatorização; 4) evidências oriundas de estudo de coorte e de caso-controle bem delineados; 5) evidências apresentadas de revisão sistemática, de estudos descritivos e qualitativos; 6) evidências provenientes de um único estudo descritivo ou qualitativo; 7) evidências derivadas da opinião de autoridades e/ou parecer de comissão de especialistas (MELNICK; FINEOULT, 2011).

Estabelecido os aspectos éticos, utilizado as normas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para garantir a autoria dos textos pesquisados, referenciando e citando de forma apropriada, e seguindo a Lei nº 9.610 (BRASIL, 1998) dos direitos autorais. Ficará estruturado conforme o manual de orientações para relatório, fornecido pelo Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC), visando padronizar e organizar os dados obtidos através da coleta.

RESULTADOS

Efetuiu-se uma pesquisa a fim de identificar os impactos psicológicos do diagnóstico do câncer de mama em mulheres, nas bases de dados LILACS e BDEFN-Enfermagem com os descritores “Câncer de mama”, “Diagnóstico” e “Psicológico”, cruzando-os com o operador booleano “AND”, conforme apresentado no Quadro 1:

Quadro 1 - Estratégia de busca e quantidade das bases de dados.

Base/banco de dados	Cruzamento	Quantidade
LILACS	Câncer de mama and Diagnóstico and Psicológico	24
BDEFN-Enfermagem	Câncer de mama and Diagnóstico and Psicológico	6
Total		30

Fonte: Brito (2023).

Utilizando a questão de pesquisa mencionada foram encontrados 30 (trinta) artigos, todos pesquisados nos meses de Março e Maio de 2023, sendo 24 (vinte e quatro) produções na base de dados do LILACS, 6 (seis) na base de dados BDEFN-Enfermagem. Deste total foram excluídos 17 (dezessete), sendo 4 (quatro) artigos não disponíveis para download; 3 (três) artigos repetidos; 8 (oito) artigos de revisão, resultando 15 (quinze) artigos selecionados para a leitura de título e resumo a fim de destacar aqueles que não atenderam à temática que no total foram 2 (dois), assim restando 13 (treze) estudos para a leitura na íntegra com interesse de incluir na revisão àqueles que responderam a questão norteadora, descartando 2 (dois) que não responderam, restando 11 (onze) artigos para compor este trabalho. Foram seguidas as recomendações do grupo PRISMA para buscar a seleção dos estudos, o detalhamento da pesquisa encontra-se disponível no fluxograma a seguir (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos artigos incluídos na revisão.

Fonte: Brito (2023).

Os artigos foram classificados conforme nível de evidência, objetivo, país onde foi realizado o estudo, idioma. Constata-se que nível de evidência dos artigos mais encontrados foi o nível V. No Quadro 2 apresenta-se a caracterização dos estudos selecionados, levando em conta o objetivo, país onde foi realizado o estudo, idioma, nível de evidência e metodologia.

Quadro 2 – Classificação e caracterização dos estudos incluídos na revisão.

Artigo	Autores Ano	Objetivo	Idioma País	Nível de evidência	Metodologia
A1	Almeida, I.O; Ribeiro, M.R; Santos, M.V.D. (2023)	Principais impactos da mastectomia em mulheres acolhidas na Associação de Apoio à pessoa com câncer.	Português Brasil	V	Estudo Qualitativo
A2	Camejo, N.; Castilho, C.; Hernández, A.L.; Bárcena, C.G. et al. (2021)	Conhecer as características, manejo e evolução do CM precoce em mulheres idosas.	Espanhol Brasil	V	Estudo Observacional
A3	Pedraza, R.S.; Jimenez, A.V. (2020)	Avaliar as propriedades clinimétricas da escala EORTCQLQ C-30, quando aplicado em pacientes com diagnóstico de câncer.	Espanhol Brasil	V	Estudo Prognóstico
A4	Barreto, A.F.; Silva, K.K.; Carvalho, F.P.B.; Carvalho, P.R.S. (2020)	Descrever as estratégias de enfrentamento e de apoio às mulheres ocorridas após o diagnóstico de câncer de mama.	Inglês Brasil	V	Estudo Qualitativo
A5	Silva, C.G.; Missiatto, L.A.F.; Feitosa, F.B. (2020)	Verificar as estratégias de coping, utilizadas por pacientes oncológicos que frequentam a casa de apoio.	Português Brasil	V	Estudo Qualitativo
A6	Rivas, P.S.; Benavente, J.P.; Astudillo, J.A. (2019)	Avaliar a relação entre a QV e o SU do cuidado de mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico.	Espanhol Brasil	V	Estudo Transversal

Artigo	Autores Ano	Objetivo	Idioma País	Nível de evidência	Metodologia
A7	Ferreira, M.B.L.S.; Branquião, A.P.S.S.; Grincenkov, F.R.S. (2019)	Crescimento pós-traumático em mulheres com câncer de mama.	Português Brasil	V	Estudo Transversal
A8	Mattias, S.R.; Lima, N.M.; Santos, I.D.L. et al. (2018)	Conhecer os sentimentos e percepções das mulheres diante do diagnóstico de câncer de mama.	Inglês Brasil	V	Estudo Qualitativo
A9	Vale, C.C.S.O.; Dias, I.C.; Miranda, K.M. (2017)	Repercussão da mastectomia no psiquismo da mulher entre o diagnóstico e a vida no pós-cirúrgico e verificar as consequências do adoecimento desde o seu bem-estar físico, social e psicológico.	Português Brasil	V	Estudo Qualitativo
A10	Kuhn, C.I.; Simionato, D.G.S.; Bortoli, C.F.C.; Coelho, J.B.A. (2018)	Conhecer o suporte oferecido às mulheres com câncer de mama em uma casa de apoio.	Português Brasil	V	Estudo Qualitativo
A11	Caldeira, S.; Carvalho, C.E.; Vieira, M. (2014)	Avaliação do bem-estar espiritual de pacientes idosos com câncer submetidos à quimioterapia e possíveis fatores de sofrimento espiritual e diagnóstico.	Português Brasil	V	Estudo Qualitativo

Fonte: Brito (2023).

Bibliografias selecionadas sobre Perdas e Limitações. Desta forma foi possível encontrar três artigos que abordasse esta temática (Quadro 3).

Quadro 3 – Distribuição dos artigos que abordam Perdas e Limitações.

Banco de Dados	Autores/Ano	Título
LILACS	Almeida, I.O.; Ribeiro, M.R.; Santos, M.V.D. (2023)	Impactos psicológicos da mastectomia: uma análise na associação de apoio à pessoa com câncer.
LILACS	Silva, C.G.; Missiatto, L.A.F.; Feitosa, F.B. (2020)	Estratégias de Coping utilizadas por pacientes oncológicos em uma cidade do interior da Amazônia legal.
LILACS	Rivas, P.S.; Benavente, J.P.; Astudillo, J.A. (2019)	Relação entre satisfação do usuário e qualidade de vida em mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico.

Fonte: Brito (2023).

Os sentimentos frente ao diagnóstico de câncer de mama são variáveis, desde o desespero, resistência, medo, susto, incerteza, fé, aceitação, resiliência, esperança e até o esforço pela superação. O sentimento de esperança das mulheres diagnosticadas vem por conta da opção de poder realizar a mastectomia, sendo vivenciado por muitas o luto perante a retirada da mama e seus impactos na autoestima (A1).

A retirada das mamas é um processo difícil para a maior parte das mulheres, por ser uma região do corpo relacionada à estética e identidade feminina. Um dos artigos selecionados para este estudo descreve alguns relatos de mulheres que realizaram a mastectomia, tiveram dificuldades de se olhar no espelho nua, pediam para seus familiares para realizar o curativo, observar se estava cicatrizando de modo que evitavam de ver suas próprias mamas (A1).

O luto estético é vivenciado perante as dificuldades de aceitação do seu corpo novo. Além da perda da mama tem a perda dos cabelos, possui um significado muito grande que provoca muito sofrimento. Tendo um grande impacto na autoestima. A

quimioterapia e a radioterapia são procedimentos muito agressivos provocando a perda de cabelos, entre outros fatores (A1).

No processo de mastectomia a mulher passa por várias consequências, uma delas é a aceitação, não apenas de si, mas também do olhar de amigos e familiares perante à falta da mama. Portanto, o apoio familiar e amigos são muito importantes para as mulheres que enfrentam o câncer e a mastectomia, pois mesmo diante da circunstância de fragilidade e sensação de incapacidade, o suporte das pessoas mais próximas ajuda a passar por esta fase difícil, de modo mais leve (A1).

O serviço de distribuição de prótese tem uma ação muito relevante, pois aumenta a confiança das mulheres, assim ajudando de forma positiva e esperançosa. Algumas mulheres também encontraram na espiritualidade o suporte essencial para o enfrentamento da doença e o tratamento. O acolhimento e a orientação de profissionais da área da saúde (A1).

Também são fatores protetivos para o enfrentamento adequado do adoecimento, principalmente o apoio psicológico. Além disso, a equipe de saúde é preparada para dar suporte a está mulher desde uma escuta e aconselhamento. Um dos transtornos psiquiátricos que desenvolvem perante aos fatores impactantes na vida das mulheres diagnosticadas são: ansiedade e depressão, podendo influenciar na qualidade de vida e a adesão ao tratamento (A5).

A literatura ainda menciona que os sintomas de ansiedade são mais presentes no início da descoberta da doença pelo medo do desconhecido como o processo de tratamento, a ideia de que o câncer está associado à morte. O aparecimento da ansiedade relaciona à falta de entendimento sobre o processo do tratamento e doença (A5).

Perante o entendimento, ocorre a redução da ansiedade, já a ocorrência da depressão acomete por meio de tristeza, ideias psicóticas, isolamento e sintomas afetivos. O diagnóstico e os tratamentos podem desencadear respostas que variam conforme a história de cada mulher e a fase que se encontra no tratamento, apresentando sentimentos de desespero, tristeza, choro, angústia e sentem-se impotentes perante o cuidado de pessoas mais próximas (A6).

Outra preocupação que afeta as mulheres com câncer de mama com o passar do tempo é o medo e a insegurança da possibilidade de poder morrer. Desta forma é de grande importância que estas mulheres possuam uma qualidade de vida, tanto emocional e física, obtendo suporte de profissionais da área da saúde que visam o

bem-estar (A6).

Artigo selecionado sobre as mudanças no estilo de vida. Desta forma, foi possível encontrar um artigo que abordasse esta temática (Quadro 4).

Quadro 4 – Distribuição do artigo que aborda as Mudanças no Estilo de Vida.

Banco de Dados	Autores/Ano	Título
LILACS	Barreto, A. F.; Silva, K.K.; Carvalho, F.P.B. Carvalho, P.R.S. (2020)	Estratégias de enfrentamento após o diagnóstico de câncer de mama.

Fonte: Brito (2023).

Neste processo de tratamento ocorrem várias mudanças na vida cotidiana, especialmente nos aspectos no adoecimento. As mudanças ocorridas após o diagnóstico do câncer de mama uma delas é a alimentação, sendo uma grande preocupação pela autoimagem, dos preconceitos que podem sofrer. Algumas pesquisas apontam a importância da alimentação nos processos de iniciação, promoção e propagação do câncer (A4).

Uma alimentação variada e equilibrada, com frutas, legumes, verduras é um fator de proteção contra a neoplasia. Cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos é essencial para recuperar a saúde, prevenir o retorno da doença ou desenvolvimento de outras doenças (A4).

Artigo selecionado sobre apoio familiar. Desta forma foi possível encontrar um artigo que abordasse esta temática (Quadro 5).

Quadro 5 – Distribuição do artigo que aborda o Apoio Familiar.

Banco de Dados	Autores/Ano	Título
LILACS	Mattias, S.R.; Lima, N.M.; Santos, I.D.L. et al. (2018)	Câncer de mama: sentimentos das mulheres diante do diagnóstico.

Fonte: Brito (2023).

A família é a principal fonte de apoio para as mulheres diagnosticadas ou em tratamento oncológico, desta forma ofertando apoio psicossocial. Diante da patologia a família se organiza para garantir um ambiente favorável, concedendo conforto físico e emocional, além das ajudas diárias. O apoio do companheiro também é fundamental nesse processo, dando apoio nos momentos de fraqueza da mulher, tornando a vivência da doença mais agradável e suportável (A8).

Para a família esta fase é muito angustiante, pois desperta pensamentos de vida e morte do seu ente querido. Após a preocupação da família com a sobrevivência, inicia a preocupação com o tratamento, o financeiro, gastos consequentes do adoecimento (A8).

Artigo selecionado sobre a importância da fé e religião. Desta forma foi possível encontrar um artigo que abordasse esta temática (Quadro 6).

Quadro 6 – Distribuição do artigo que aborda a Importância da Fé e Religião.

Banco de Dados	Autores/Ano	Título
LILACS	Mattias, S.R.; Lima, N.M.; Santos, I.D.L.; et al. (2018)	Câncer de mama: sentimentos das mulheres diante do diagnóstico.

Fonte: Brito (2023).

A fé e religião são estratégias facilitadoras no enfrentamento do diagnóstico da doença, é uma fonte de apoio. A espiritualidade proporciona a sensação de esperança e fortalecimento perante a aceitação da mastectomia. A fé religiosa também promove empoderamento e equilíbrio para a mulher lutar pela sua vida e aceitação da doença (A8).

A fé é um sentimento baseado em nossa cultura, sendo necessário para o enfrentamento. A espiritualidade também é um suporte em momentos difíceis. Fica claro que a fé ajuda a mulher diagnosticada com câncer de mama lidar com o estresse da doença e a esperança da cura (A8).

Artigos selecionados sobre as Práticas Multiprofissionais de Estratégias de promoção à saúde. Desta forma foi possível encontrar dois artigos que abordassem esta temática (Quadro 7).

Quadro7 – Distribuição dos artigos que abordam as Práticas Multiprofissionais de Promoção à Saúde.

Banco de Dados	Autores/Ano	Título
LILACS	Silva, K.K.; Barreto, A.F.; Carvalho, F.P.B.; Carvalho, P.R.S. (2020)	Estratégias de Enfrentamento após o diagnóstico de câncer de mama.
BDENF- Enfermagem	Kuhn, C.I.; Simionato, D.G.S.; Bortoli, C.F.C.; Coelho, J.B.A. (2018)	Casa de apoio: suporte oferecido às mulheres com câncer de mama.

Fonte: Brito (2023).

As práticas multiprofissionais têm como objetivo a educação permanente que possibilita estratégias de promoção à saúde, podendo destacar o núcleo de Apoio aos Portadores de Câncer como uma rede que proporciona o convívio destas mulheres com outras pessoas, que obtêm sentimentos iguais, tais como: o medo, insegurança, angústia, entre outros, vivenciados durante e após o câncer (A10).

Este local de apoio é um espaço onde as mulheres compartilham suas histórias entre pacientes e profissionais. Assim, possibilitando troca de experiências e proporcionando critérios de educação permanente e promoção da saúde, através de ações voltadas para os seus usuários. Tendo como foco em ajudar as mulheres diagnosticadas com câncer de mama superar as fases difíceis (A10).

A divulgação desta rede de apoio é de grande relevância, assim alcançando um número maior de mulheres que podem estar passando por estes momentos difíceis, ajudando-as na adesão ao tratamento, proporcionando maiores esclarecimento sobre a doença, qualidade de vida, estilo de vida, reduzindo a vulnerabilidade e riscos à saúde (A10).

A contribuição terapêutica do grupo de apoio para as mulheres com câncer de mama ajuda no alívio frente às dificuldades vivenciadas no dia a dia, desta forma despertando o otimismo e aumentando a confiança em relação ao futuro. A esperança é presente quando uma mulher identifica a melhora da outra, assim estimulando a continuação do tratamento em busca da cura (A4).

Estudo sobre os traumas após a vivência do câncer de mama. Desta forma foi possível encontrar um artigo que abordasse esta temática (Quadro 8).

Quadro 8 – Distribuição do artigo que aborda o Trauma após Vivência do Câncer de Mama.

Banco de Dados	Autores	Título
LILACS	Ferreira, M. B. L. S; Branquião, A.P.S.S.; Grincenkov, F.R.S. (2019)	Variáveis psicológicas associadas ao crescimento pós-traumático após vivenciado câncer de mama.

Fonte: Brito (2023).

Possui grandes avanços no tratamento do câncer de mama, mas também existe um enorme dano psicossocial em consequência do diagnóstico e tratamentos, algumas consequências são: dor de estômago, perda de apetite, alopecia, fadiga, hematomas, sangramentos, linfedema, alterações da mobilidade do ombro e muitos sintomas podem continuar mesmo com o fim do tratamento, como a dor e dificuldades cognitivas (A7).

Além dos sintomas físicos, repercute os psicossociais associados á doença como o medo em sua vida sexual. Devido às diversas alterações sofridas no corpo, pode-se citar a menopausa induzida, alterações hormonais e as deformidades na mama em consequência da cirurgia. A vivência de um trauma também pode ser relevante para algumas mulheres, por ocorrer mudanças de modo positivo (A7). O crescimento pós-traumático acomete diversas mulheres que sobreviveram ao câncer de mama, outros fatores que podem influenciar é o estresse psicológico, depressão, mudanças nos hábitos diários, percepção sobre a doença e estressores específicos do câncer (A7).

Artigo selecionado sobre os Mecanismos de Enfrentamento. Desta forma foi possível encontrar um artigo que abordasse esta temática (Quadro 9).

Quadro 9 – Distribuição do artigo que aborda os Mecanismos de Enfrentamento.

Banco de Dados	Autores/Ano	Título
LILACS	Vale, C.C.S.O; Dias, I.C.; Miranda, K.M. (2017)	Câncer de mama: repercussão da mastectomia no psiquismo da mulher.

Fonte: Brito (2023).

Existem cinco fases que o paciente oncológico passa para o enfrentamento, são elas: fase de negação ou isolamento, raiva ou revolta, fase de barganha, fase da depressão e fase de aceitação ou enfrentamento. Estas fases não são obrigatórias, e não acontecem em ordem, cada mulher reage e recebe de uma forma o seu prognóstico. Em alguns artigos de pesquisa, havia relatos de mulheres, algumas agiam de forma de negação como se a doença não existisse ou minimizava a sua gravidade, adiando as providências e os cuidados necessários (A9).

Observou-se em algumas pesquisas a fase da revolta, momento em que a mulher enxerga a doença e se enche de revolta que pode levar sentimentos de: contra a doença, contra a equipe de enfermagem, contra si mesmo e contra a família e amigos. Geralmente esta fase ocorre quando a mulher tem medo de perder a rotina, liberdade, autonomia e capacidade física, entre outros (A9).

A depressão é outra fase marcada pela desesperança, a mulher não acredita que pode ser curada ou ter uma possível cura e perde a vontade de viver. A mulher se encontra impotente e sem ação para seguir em frente, por isso observa-se a importância do apoio familiar e amigos nesta fase. A fase da barganha se busca realizar acordos para que as coisas voltem a ser como antes, uma tentativa de negociação com a emoção ou achar o culpado de sua patologia (A9).

Artigos selecionados sobre Mulheres Idosas Diagnosticadas. Desta forma foi possível encontrar dois artigos que abordassem esta temática (Quadro 10).

Quadro 10 – Distribuição dos artigos que abordam as Mulheres Idosas Diagnosticadas.

Banco de Dados	Autores/Ano	Título
LILACS	Camejo, N.; Castilho, C.; Hernández, A.L.; Bárcena, C.G. et al. (2021)	Características e manejo do câncer de mama inicial em mulheres idosas.
LILACS	Caldeira, S.; Carvalho, C.E.; Vieira, M. (2014)	Entre o bem-estar espiritual e a angústia espiritual: possíveis fatores relacionados a idosos com cancro.

Fonte: Brito (2023).

Em alguns estudos consta que até 2030, presume-se que 20% da população feminina idosa com mais de 65 anos de idade possuam câncer de mama, por isso é importante ter conhecimento sobre as características e manejo da evolução nessa faixa etária. Algumas mulheres detectaram o CM pela mamografia, a maioria delas em estágios avançados (A2).

Existem poucos tratamentos do CM em mulheres idosas, geralmente o médico adapta as recomendações de acordo com a existência de comorbidades, capacidade funcional e expectativa de vida. Pacientes idosas diagnosticados com CM, muitas vezes em fase terminal de suas vidas, passam por fases difíceis de angústia e sofrimento. A escuta ativa pelos enfermeiros neste momento são intervenções desejáveis e terapêuticas (A2).

Em alguns estudos relatam que na maioria das vezes os Enfermeiros não demandam disponibilidade para proporcionar uma ausculta de qualidade de forma que as mulheres desequilibradas possam compartilhar seus sentimentos. Alguns indícios de angústia estão associados a sinais e sintomas de depressão (A2; A11).

Em vista disso, os enfermeiros devem estar capacitados para incluir nas intervenções este olhar mais amplo na sua prática clínica e promover bem-estar, não apenas realizar procedimentos de cuidados, mas também um olhar mais humanizado. Mulheres que estão com CM terminal, muitas delas procuram meios que possam confortá-las como, por exemplo, a espiritualidade (A11).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo certificou-se que o câncer de mama oferece várias consequências psicológicas para as mulheres, independente da idade que possuem perante o diagnóstico. Os artigos que compõem este estudo englobam diversas questões que relatam a vivência e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama, estando distribuídas em ordens temáticas.

Além disso, o reconhecimento dos impactos psicológicos de mulheres diagnosticadas é muito importante para a garantia do bem-estar da mulher tanto físico como o mental. Observa-se que os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença são: a idade avançada, histórico familiar, hábitos de vida, influências ambientais, entre outros.

As taxas de mortalidade do câncer de mama continuam altas e crescentes, pelo

fato da doença ser diagnosticada em estágios avançados e por limitações dos serviços de saúde. A percepção da doença para as mulheres com a idade mais avançada é de forma mais negativa do que as mulheres mais jovens, por isso as mulheres mais jovens sofrem, principalmente, em relação à imagem corporal e alterações na sexualidade. Já as mulheres de idade avançada sofrem impactos em relação a elencar o câncer com a morte, limitações físicas e pensamentos de cura inalcançável.

Assim, conseqüentemente desenvolvendo transtornos mentais como a depressão e ansiedade, podendo ser leve e moderada, por isso é importante o acompanhamento de múltiplos profissionais da área da saúde para dar suporte aos pacientes e familiares.

Além do diagnóstico da doença, muitas mulheres passam pelo processo de mastectomia, desenvolvendo vários sentimentos durante o processo como o desespero, medo, susto, dúvidas, esperança, fé, aceitação e negação. Com a retirada da mama e a perda do cabelo foram vistos nos estudos impactos na autoestima e um luto simbólico vivenciado.

Observa-se que as mulheres diagnosticadas procuram meios para enfrentar seus anseios através da religião, possibilitando a esperança através da fé e ações desenvolvidas por serviços de apoio, que realizam rodas de conversas entre mulheres, dividindo suas angústias e experiências. As limitações que acometem estas mulheres são a partir do momento do seu diagnóstico, quando se submetem a mudanças no seu estilo de vida, durante o tratamento como consequência dos efeitos colaterais.

E com base na visão da integralidade e humanização do cuidado em saúde e de um olhar menos segmentado e censurado pelos profissionais de saúde, sendo que o Enfermeiro também é inserido no cuidado a essa mulher e à sua família. Através da escuta e do acolhimento, o enfermeiro assume um papel importante, tendo um olhar amplo não apenas para a doença, mas dando um valor maior e significado no que a paciente relata.

O estudo realizado apresentou limitações quanto ao número de artigos encontrados sobre o tema escolhido. Sugere-se que os profissionais da saúde deem relevância aos impactos psicológicos de pacientes diagnosticadas com câncer de mama.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, I.O.; RIBEIRO, M.R.; SANTOS, M.V.D. Impactos psicológicos da mastectomia: uma análise na associação de apoio à pessoa com câncer. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 46, n. 2, p 122-36, 2022. DOI: **10.22278/2318-20.2022**. Acesso em: 21/06/2023.

BARRETO, F.A.; SILVA, K.K.; CARVALHO, F.P.B.; CARVALHO, P.R.S. Estratégias de enfrentamento após o diagnóstico de câncer de mama. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 33, 2020. DOI: **10.5020/1801230.2020.10022**. Acesso em: 21/06/2023.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 21/06/2023.

CALDEIRA, S.; CARVALHO, E.C.; VIEIRA, M. Between spiritual well being and spiritual distress: possible related factors in elderly patients with cancer. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 22, n. 1, p. 28-34, 2014. DOI: **10.1590/0104-1169.3073.2382**. Acesso em: 21/06/2023.

CAMEJO, N.; CASTILHO, C.; HERNÁNDEZ, A.L.; BÁRCENA, C.G. et al. Características e manejo do câncer de mama precoce em idosas atendidas na Unidade de Ensino de Mastologia do Hospital de Clínicas no período de 2011-2018. **Anfamed**, v. 8, n. 2, p. e201, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25184/anfamed2021v8n2a6>. Acesso em: 21/06/2023.

ERCOLE, F.F.; MELO, L.S.D.; ALCOFORADO, C.L.G.C. Revisão integrativa versus revisão sistemática. **Revista Mineira de Enfermagem**, v. 18, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20140001>. Acesso em: 15/07/2023.

FERREIRA, M.B.L.S.; BRANQUIÃO, A.P.S.S.; GRINCENKOV, F.R.S. Variáveis psicológicas associadas ao crescimento pós-traumático após a vivência do câncer de mama: uma revisão sistemática. **HU Revista**, v. 45, n. 3, p.304-11, 2019. DOI: **10.34019/1982-8047.2019.v.45.28761**. Acesso em: 21/06/2023.

INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. **ABC do Câncer**: abordagens básicas para controle do câncer. 5. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2019. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/livro-abc-3-edição.pdf>. Acesso em: 21/06/2023.

KUHN, C.I.; SIMIONATO, D.G.S.; BORTOLI, C.F.C.; COELHO, J.B.A. Casa de apoio: suporte às mulheres com câncer de mama. **Journal Nursing Health**, v. 8, n. 3, p. e188310, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/14507/9062>. Acesso em: 15/07/2023.

MATTIAS, S.R.; LIMA, N.M.; SANTOS, I.D.L.; PINTO, K.R.T.F. et al. Câncer de mama: sentimentos e percepções das mulheres diante do diagnóstico. **Revista Fundcare Online**, v. 10, n. 2, p. 385-90, 2018. DOI: **10.9789/2175-**

5361.2018.v10i2.385-390. Acesso em: 21/06/2023.

MELNIK, B.M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. **Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice**. 3rd edth. Filadélfia: Lippincott Williams & Wilkins, 2023.

PEDRAZA, R.S.; JIMENEZ, A.V. Validación para utilización em Colombia de la escala EORTCQLQC-30 para evaluación de lacialidad de vida de los pacientes com câncer. **Revista Colombiana de Cancerologia**, v. 24, n. 2, p. 1-71, 2020. DOI: <https://doi.org/10.35509/01239015.128>. Acesso em: 21/06/2023.

RIVAS, P.S.; BENAVENTE, J.P.; ASTUDILLO, J.P. Relación entre satisfacción usuária y calidad de vida em mujeres com câncer de mama em quimioterapia. **Revista Chilena de Obstetricia & Ginecologia**, v. 84, n. 4, p. 277-87, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262019000400277>. Acesso em: 21/06/2023.

SILVA, C.G.; MISSIATTO, L.A.F.; FEITOSA, F.F.B. Estratégias de Coping utilizadas por pacientes oncológicos em uma cidade do interior da Amazônia Legal. **Revista Brasileira de Promoção e Saúde**, v. 66, n. 4, p. 1-10, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.220>. Acesso em: 21/06/2023.

TAVARES, J.S.C.; TRAD, L.A.B. Estratégias de enfrentamento do câncer de mama: um estudo de caso com famílias de mulheres mastectomizadas. **Ciências Saúde Coletiva**, v. 15, n. 1, p. 1349-58, 2010. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1413-8123201000070044. Acesso em: 21/06/2023.

VALE, C.C.S.O.; DIAS, I.C.; MIRANDA, K.M. Câncer de mama: a repercussão da mastectomia no psiquismo da mulher. **Mental**, v. 11, n. 21, p. 527-45, 2017. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/mental/v11n21/v11n21a14.pdf>. Acesso em: 21/06/2023.

WHITTEMORE, R. Combining evidence in nursing research: methods and implications. **Nursing Research**, v. 54, n. 1, p. 56-62, 2005. DOI: 10.1097/00006199-200501000-00008. Acesso em: 21/06/2023.